

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ECONOMÍA
REDIELUZ

IMPACTO DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA:
PROPUESTA HACIA LA CONFORMACIÓN DE CLUBES DE FINANZAS EN LAS
UNIVERSIDADES VENEZOLANAS

**(Impact of financial education in university education:
Proposal for the formation of finance clubs in Venezuelan universities)**

Autores:

Michelle Ocando. CI. 32.469.265

María Contreras. CI. 27.909.947

Isaac Ramírez. CI. 31.778.247

Eva Aguirre. CI. 31.727.155

Diover Cubillán. CI. 27.378.611

Camilo Torres. CI. 17.180.285

Maracaibo, septiembre de 2024.

IMPACTO DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA:
PROPUESTA HACIA LA CONFORMACIÓN DE CLUBES DE FINANZAS EN LAS
UNIVERSIDADES VENEZOLANAS

**Impact of financial education in university education:
Proposal for the formation of finance clubs in Venezuelan universities**

Michelle Ocando¹, María Contreras¹, Isaac Ramírez¹, Eva Aguirre¹, Diover Cubillán¹ y Camilo Torres¹

¹Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad del Zulia, Maracaibo - Venezuela.

clubfinanzasluz@gmail.com

RESUMEN

Este estudio investiga la influencia de la educación financiera en la formación de estudiantes universitarios, proponiendo la creación de clubes de finanzas en las universidades venezolanas como una estrategia para mejorar su conocimiento y gestión de recursos económicos. Como objetivo general se planteó analizar el impacto de la educación financiera en la enseñanza universitaria, proponiendo la conformación de clubes de finanzas en las universidades venezolanas como una estrategia para la formación financiera de los estudiantes. Las preguntas de investigación planteadas fueron las siguientes: 1) ¿Cuál es el nivel actual de educación financiera entre los estudiantes universitarios? 2) ¿Qué áreas de conocimiento financiero requieren mayor atención y desarrollo? 3) ¿Cómo puede la creación de clubes de finanzas fomentar la educación financiera práctica y teórica entre los estudiantes universitarios venezolanos? Para responder a estas interrogantes se realizó una revisión de literatura sobre el impacto de la educación financiera en la toma de decisiones económicas y la participación cívica. Los resultados preliminares revelan un bajo nivel de educación financiera entre los estudiantes universitarios, destacando áreas críticas que necesitan atención, como la gestión de presupuestos y la comprensión de productos financieros. El análisis de los datos recopilados sugiere que la implementación de clubes de finanzas puede mejorar significativamente el conocimiento financiero de los estudiantes, empoderándolos para tomar decisiones informadas y gestionar sus recursos de manera efectiva. En este contexto, se propone la conformación de clubes de finanzas en las universidades venezolanas como una estrategia viable para fomentar la educación financiera práctica y teórica, promoviendo un entorno colaborativo que facilite el aprendizaje y la aplicación de conceptos financieros en situaciones reales. Finalmente, se identificó la necesidad de establecer colaboraciones con instituciones financieras y fomentar el intercambio de experiencias con otros clubes para enriquecer el aprendizaje y la práctica financiera.

Palabras clave: Educación financiera, Universidad, Propuesta, Clubes de finanzas.

Área: Ciencias Humanas y Socioeconómicas.

INTRODUCCIÓN

En un entorno globalizado y en constante evolución, caracterizado por su creciente complejidad, la educación financiera se ha transformado en un recurso indispensable para el desarrollo integral de los individuos, impactando significativamente tanto su vida personal como profesional. La capacidad de gestionar adecuadamente los recursos económicos, tomar decisiones informadas y planificar el futuro financiero es fundamental, especialmente para los jóvenes que se encuentran en la etapa de transición hacia la vida adulta.

En ese sentido, Chan (2022) propone que la educación financiera no sólo mejora el bienestar económico de los individuos, sino que también contribuye a la estabilidad económica de las sociedades en su conjunto. Sin embargo, en muchos contextos, incluida Venezuela, la educación financiera sigue siendo un área desatendida en el sistema educativo, siendo casi exclusivo de las facultades de ciencias económicas y sociales en las universidades del país, lo que puede llevar a un aumento en el endeudamiento y a una mala gestión de los recursos financieros.

Por otra parte, la situación económica en Venezuela ha generado un entorno de incertidumbre y desafíos financieros que afectan a la población, especialmente a los estudiantes universitarios. Estos jóvenes, que a menudo carecen de conocimientos financieros básicos, se enfrentan a decisiones críticas que impactan su futuro económico. Así, Valenzuela et al. (2022), afirma que la falta de educación financiera en este grupo puede resultar en un endeudamiento excesivo y en la incapacidad de manejar adecuadamente sus finanzas personales.

De tal manera, que es crucial implementar estrategias que promuevan la educación financiera en las universidades, donde los estudiantes pueden adquirir las habilidades necesarias para enfrentar estos desafíos y finalmente, una independencia económica efectiva.

OBJETIVOS

Objetivo general

Analizar el impacto de la educación financiera en la enseñanza universitaria, proponiendo la conformación de clubes de finanzas en las universidades venezolanas como una estrategia para la formación financiera de los estudiantes.

Objetivos específicos

1. Evaluar el nivel actual de educación financiera entre los estudiantes universitarios, identificando las áreas de conocimiento que requieren mayor atención y desarrollo.
2. Diseñar un modelo de clubes de finanzas que promueva la educación financiera práctica y teórica, fomentando la participación activa de los estudiantes en la gestión de sus recursos económicos y la toma de decisiones financieras informadas.

Las finanzas en el contexto pedagógico

En primera instancia, es necesario mencionar el artículo titulado *“Financial education: From better personal finance to improved citizenship”* de Fornero y Lo-Prete (2023), que investiga el impacto de la educación financiera en la gestión de las finanzas personales y su influencia en la ciudadanía informada. Se centra en cómo la alfabetización financiera puede mejorar la toma de decisiones económicas a lo largo del ciclo de vida de los individuos y su relación con la participación cívica y el apoyo a reformas económicas.

Entre las preguntas de investigación planteadas, destacan: (1) ¿Cuáles son los efectos de la educación financiera en la toma de decisiones financieras a lo largo de la vida? (2) ¿Cómo influye la alfabetización financiera en el comportamiento electoral y la participación ciudadana? (3) ¿Qué papel juega la educación financiera

en la reducción de las brechas de género en la gestión de la riqueza y el rendimiento financiero?

Los resultados indicaron que la educación financiera tiene un efecto positivo en la toma de decisiones financieras, lo que se traduce en una mejor gestión de los recursos personales y una mayor independencia económica, especialmente para las mujeres. Además, se observa una correlación positiva entre los niveles de alfabetización financiera y variables macroeconómicas como el ahorro nacional y la inclusión financiera. Asimismo, se destaca la necesidad de implementar programas de educación financiera que aborden estas deficiencias y promuevan una mayor comprensión de los conceptos económicos, lo que podría llevar a decisiones más informadas y a una ciudadanía más activa y comprometida.

Estas interrogantes coinciden con Lusardi (2019), en “Alfabetización financiera y necesidad de educación financiera: evidencia e implicaciones”.

Por otra parte, el estudio de Gao et al., (2023) se centró en la educación financiera de los estudiantes universitarios en China, analizando su situación actual y proponiendo estrategias para mejorar su alfabetización financiera en el contexto del desarrollo de la educación inclusiva y digital. El planteamiento del problema se basó en la necesidad de comprender el nivel de alfabetización financiera entre los estudiantes universitarios y cómo se pueden implementar estrategias efectivas para mejorar su educación financiera, especialmente a través del uso de tecnología.

Los resultados de la investigación revelaron que el 66,01% de los estudiantes considera que la información financiera es muy útil en su vida diaria. Además, se identificó que el 49,75% de los estudiantes se interesa principalmente en productos financieros personales, mientras que un 28,57% se enfoca en las tasas de interés de los bancos. Sin embargo, se observó una falta de conocimiento sobre procedimientos de préstamos y evaluación de riesgos.

El análisis de los datos sugiere que, a pesar de la percepción positiva sobre la utilidad de la información financiera, existe una brecha significativa en el

conocimiento práctico y la comprensión de los productos financieros. Se concluye que es crucial fortalecer la educación financiera en las universidades a través de plataformas digitales y programas de formación que aborden las necesidades específicas de los estudiantes. Además, se recomienda la creación de un servicio educativo financiero integral que incluya recursos accesibles y actualizados, así como la implementación de métodos innovadores de enseñanza que aprovechen la tecnología para mejorar la alfabetización financiera.

Finalmente, la investigación de Valenzuela et al., (2022), publicada en la Revista Venezolana de Gerencia de la Universidad del Zulia, se centra en la relación entre la educación financiera y el endeudamiento en estudiantes universitarios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California (FINGV-UABC). Se planteó el problema de cómo el nivel de educación financiera influye en la propensión al endeudamiento entre los jóvenes, considerando también factores demográficos que pueden afectar esta relación.

Asimismo, los resultados revelaron que, aunque los estudiantes consideran el endeudamiento como una opción viable, su nivel de educación financiera es moderado. Se observó una correlación débil entre la educación financiera y el endeudamiento, lo que sugiere que otros factores, como el materialismo y la percepción del valor del dinero, también influyen en las decisiones financieras de los jóvenes.

Este estudio subraya la necesidad de implementar programas educativos que fortalezcan la comprensión de conceptos financieros básicos, como presupuestos, ahorros y gestión de deudas, para mejorar la calidad de vida de los estudiantes y su capacidad para tomar decisiones financieras acertadas.

En resumen, en cuanto al contexto pedagógico de las finanzas se refiere, las investigaciones referidas destacan el papel crucial que deben desempeñar las instituciones educativas en la capacitación de sus estudiantes en el ámbito de la educación financiera.

Modelo de clubes de finanzas para universidades venezolanas

1. Objetivo del Club de Finanzas:

Promover la educación financiera práctica y teórica entre los estudiantes universitarios, fomentando la participación activa en la gestión de sus recursos económicos y la toma de decisiones financieras informadas.

2. Estructura del Club:

- Comité directivo:
 - Presidente(a): Responsable de la coordinación general del club.
 - Vicepresidente(a): Apoya al presidente y asume funciones en su ausencia.
 - Secretario(a): Encargado de la documentación y actas de las reuniones.
 - Coordinadores(as) de actividades: Responsables de planificar y ejecutar eventos, talleres y otras actividades.
 - Coordinador(a) de Logística y Finanzas.
 - Coordinador(a) de Docencia e Investigación.
 - Coordinador(a) de Publicidad y Redes.
- Miembros:
 - Abierto a todos los estudiantes de la universidad, con un enfoque en aquellos interesados en mejorar su educación financiera.

3. Actividades del Club:

- Talleres y Seminarios:
 - Realizar talleres mensuales sobre temas como presupuestos, ahorro, inversión, manejo de deudas, y planificación financiera.

- Invitar a expertos en finanzas personales, contabilidad y economía para dar charlas y compartir experiencias.
- **Proyectos prácticos:**
 - Implementar proyectos donde los estudiantes puedan aplicar conceptos financieros, como la creación de un presupuesto personal o la simulación de inversiones en un mercado ficticio.
 - Fomentar la creación de grupos de estudio para discutir casos prácticos y resolver problemas financieros reales.
- **Club de lectura:**
 - Establecer un club de lectura donde se analicen libros y artículos sobre finanzas personales, economía y desarrollo financiero.
- **Competencias financieras:**
 - Organizar competencias entre los miembros del club para resolver problemas financieros o crear el mejor plan de inversión, incentivando la participación y el aprendizaje.

4. Recursos y materiales:

- **Biblioteca financiera:**
 - Crear una biblioteca con libros, revistas y recursos digitales sobre educación financiera accesibles para todos los miembros.
- **Plataforma digital:**
 - Desarrollar una plataforma en línea donde los miembros puedan acceder a cursos, capacitaciones y talleres, así como materiales de estudio, foros de discusión y recursos adicionales.

5. Colaboraciones:

- Alianzas con instituciones financieras:
 - Establecer colaboraciones con bancos y entidades financieras para ofrecer talleres, asesorías y recursos a los estudiantes.

- Intercambio con otros clubes:
 - Fomentar el intercambio de experiencias y actividades con clubes de finanzas de otras universidades, promoviendo una red de aprendizaje colaborativo.

6. Evaluación y retroalimentación:

- Realizar encuestas periódicas para evaluar el impacto de las actividades del club en el conocimiento y la gestión financiera de los miembros.
- Recoger retroalimentación para mejorar las actividades y adaptarlas a las necesidades de los estudiantes.

7. Financiamiento:

- Buscar financiamiento a través de patrocinios, donaciones y actividades de recaudación de fondos para asegurar la continuidad del club y sus actividades.

CONCLUSIONES

El impacto de la educación financiera en la enseñanza universitaria es un tema de gran relevancia en el contexto actual de Venezuela. La propuesta de conformar clubes de finanzas en las universidades representa una estrategia viable para mejorar la educación financiera de los estudiantes, empoderándolos para tomar decisiones informadas y gestionar sus recursos de manera efectiva. Este trabajo de investigación se propuso explorar esta temática, analizando la situación actual de la educación financiera en las universidades y presentando un modelo de clubes de finanzas que pueda ser implementado en el contexto nacional.

Una propuesta innovadora para abordar esta problemática es la conformación de clubes de finanzas en las universidades venezolanas. Estos clubes no sólo proporcionarían un espacio para el aprendizaje y la discusión sobre temas financieros, sino que también fomentarían la participación activa de los estudiantes en la gestión de sus recursos económicos. Según Gerrans (2021), la educación financiera es una herramienta crítica que permite a los individuos acceder a productos y servicios financieros de manera efectiva, lo que a su vez les ayuda a saldar deudas y evitar gastos excesivos. La creación de clubes de finanzas podría facilitar este proceso, ofreciendo a los estudiantes un entorno colaborativo donde puedan aprender y aplicar conceptos financieros en situaciones prácticas.

Finalmente, la implementación de clubes de finanzas en las universidades venezolanas de manera formal puede contribuir a la formación de una cultura financiera más sólida entre los jóvenes, ayudándoles a desarrollar hábitos y actitudes positivas hacia el manejo del dinero. Zéman et al., (2023) destacan que la educación financiera no se trata únicamente de transmitir conocimientos, sino también de influir en las creencias y comportamientos relacionados con el dinero que se transmiten entre generaciones. Por lo tanto, los clubes de finanzas podrían desempeñar un papel fundamental en la transformación de la mentalidad financiera de los estudiantes, preparándolos para un futuro más seguro y estable.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Chan, L., & Hernández, G. (2022). Impacto de las finanzas personales en jóvenes universitarios. *Revista Científica Sinapsis*, 21(1). Disponible en: <https://orcid.org/0000-0002-1317-2974> (consulta: 2024, septiembre 10).
- Fornero, E., & Prete, A. L. (2023). Financial education: From better personal finance to improved citizenship. *Journal of Financial Literacy and Wellbeing*, 1(1), 12-27. Disponible en: <https://doi.org/10.1017/flw.2023.7>
- Gao, Y., Xi, Y., Liu, L., Wu, F., Dai, M., Cao, Y., & He, B. (2023). Analysis and Innovation of Financial Education for College Students under the Background of the 20th National Congress. *Accounting, Auditing and Finance*, 4(3), 46-51. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.23977/accaf.2023.040308> (consulta: 2024, septiembre 10).
- Gerrans, P. (2021). Undergraduate student financial education interventions: Medium term evidence of retention, decay, and confidence in financial literacy. *Pacific-Basin Finance Journal*, 67, 101552. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2021.101552> (consulta: 2024, septiembre 10).
- Lusardi, A. (2019). Financial literacy and the need for financial education: evidence and implications. *Swiss journal of economics and statistics*, 155(1), 1-8. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s41937-019-0027-5> (consulta: 2024, septiembre 10).
- Valenzuela, M., López, V., y Aguilar, K. (2022). Endeudamiento y educación financiera en estudiantes universitarios. *Revista Venezolana de Gerencia*, 27(97), 198-211. Disponible en: <https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.97.14> (consulta: 2024, septiembre 10).
- Zéman, Z., Kálmán, B. G., Bárczi, J., & Pataki, L. (2023). The Evolution of University Students' Financial Attitudes and Their Role in the Sustainability of Personal Finances. *Sustainability*, 15(8), 6385. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/su15086385> (consulta: 2024, septiembre 10).